

Exploración de métodos formales para la gestión de la energía y la temperatura en Sistemas Operativos

Pablo Hernández Almudi,¹ Eduardo Montijano² y Darío Suárez Gracia³

Resumen— La potencia está tomando cada día una relevancia mayor en el diseño de procesadores, debido al incremento de la densidad de potencia en la escalas de integración nanométricas y su gestión requiere de soluciones hardware y software. Sin embargo, las soluciones de control de la temperatura hoy en día siguen siendo soluciones basadas en heurísticas que aplican puntos fijos de activación. En nuestro trabajo presentamos una solución que integra ingeniería de control, para aplicar un control PID, que controle la temperatura alcanzada por el procesador. Esta solución se ha integrado dentro del *Kernel Linux* y comparado con respecto a un controlador estándar.

Palabras clave— Governor, Control PID, Linux, Performance.

I. INTRODUCCIÓN

HOY en día la potencia computacional ha llegado a niveles tan altos que cualquier dispositivo móvil tiene más potencia que un superordenador de tan solo hace unos años. Esto se debe a la mejora tanto en el diseño, como en la tecnología de manufacturación de los procesadores, lo que también ha provocado que la densidad de potencia haya aumentado de manera considerable y sea comparable a la de una placa vitrocerámica [1].

Disipar tanta energía en superficies tan reducidas se ha convertido en un gran problema en el diseño de computadores. Los centros de datos basan su infraestructura en la expulsión del calor, en la cual se va una gran parte de los recursos. Por otro lado, en el mundo de la telefonía los procesadores no pueden alcanzar temperaturas muy altas, dado que podrían quemar las manos de los usuarios. En ambos casos el problema radica en que toda la energía consumida por un procesador se disipa en forma de calor y aumentar el rendimiento suele conllevar un aumento del consumo energético. A su vez, este incremento de consumo aumenta la temperatura y provoca que se alcancen valores muy altos y fuera del rango operacional.

Para controlar la temperatura de un procesador existen muchas técnicas. Las técnicas *hardware*, o directas, emplean métodos mecánicos directos para incrementar la disipación, como los ventiladores o refrigeradores, o mecanismos microarquitectónicos no controlables por el usuario como la inserción de instrucciones vacías o clock y power gating. El otro gran conjunto de técnicas está basado en la implementa-

ción de *software* que permite un cierto control por parte del usuario, como puede ser la reducción de la frecuencia máxima disponible, para indirectamente reducir la temperatura. Por ejemplo, en Linux, los *governors* térmicos aplican esta técnica mediante heurísticas empíricas muy dependientes del procesador. En concreto, la gestión se basa en puntos de activación que provocan acciones predefinidas tales como activar ventiladores, limitar las frecuencias o apagar el procesador para protegerlo. En los dispositivos móviles se suele emplear la limitación de frecuencias, lo que hace que el *governor* de frecuencia disponga de menos valores para su ajuste.

En este trabajo exploramos el uso de métodos formales para realizar un control de frecuencias en *Linux* que utilice la temperatura como guía y permita evitar alarmas térmicas a la par que se alcance un alto rendimiento. Esto ofrecería a los centros de datos la capacidad de controlar sus consumos eléctricos relacionados con la expulsión del calor, a través de la temperatura que alcanzan los procesadores, y en dispositivos móviles la capacidad a los fabricantes de mantener niveles térmicos cómodos para los usuarios.

Nuestra propuesta consiste en el diseño de un *governor* de frecuencias para *Linux* que implementa un controlador PID ajustable vía *sysfs*. El código se ha realizado de una manera muy portable para poder realizar pruebas también desde espacio de usuario. Además proponemos un modelo formal para poder entender el comportamiento térmico de un procesador así como un benchmark que permita realizar pruebas y ajustar dicho modelo para cada procesador individualmente.

El documento se encuentra dividido en 5 secciones. La sección II realiza un estudio de como se realiza actualmente la gestión de la temperatura y frecuencia en *Linux*, además de un caso similar al que proponemos que utiliza un control PID como control de temperatura. La sección III expone la estrategia de control que vamos a utilizar, de la cual explicamos la implementación y evaluación en la siguiente sección. En la última parte exponemos los resultados y las conclusiones del trabajo.

II. ESTADO DEL ARTE

En *Linux* se emplean 2 *governors* que afectan a la frecuencia de los procesadores. El primero, *frequency governor* regula la frecuencia del procesador normalmente mirando la cantidad de trabajo a realizar y el segundo, *thermal governor* se encarga de mo-

¹DIIS-I3A-Univ. de Zaragoza, e-mail: 616923@unizar.es.

²DIIS-I3A-Univ. de Zaragoza, e-mail: emonti@unizar.es.

³DIIS-I3A-Univ. de Zaragoza, HiPEAC, e-mail: dario@unizar.es.

nitorizar la temperatura y realizar acciones cuando la temperatura supera ciertos umbrales. Una de estas acciones es reducir las frecuencias y por lo tanto afecta al *frequency governor*.

A. Gestión de la temperatura en Linux

El sistema que monitoriza la temperatura se conoce como *thermal governor*. La tarea de este sistema es muy simple, comprueba la temperatura del dispositivo, y en base a unos puntos de disparo activa distintos mecanismos de enfriamiento. Estos eventos pueden controlar la velocidad de ventiladores o limitar la frecuencia máxima.

En la figura 1 podemos ver un resumen de los elementos del subsistema de temperatura. Por un lado, en el sistema operativo en espacio de usuario tenemos una interfaz para modificar el comportamiento del sistema térmico. Este se encuentra en espacio de *Kernel* donde también están los dispositivos de enfriamiento y el *governor*. Por último en el hardware tenemos los sensores y dispositivos mecánicos de enfriamiento.

Fig. 1: Esquema componentes del subsistema térmico en Linux

El *thermal governor* se organiza en zonas térmicas. La Figura 2 muestra los componentes de una de ellas. El sensor obtiene la temperatura y el *governor* regula y actúa sobre los dispositivos de enfriamiento que, a su vez, pueden controlar elementos mecánicos como ventiladores. De este modo se posibilita asignar dispositivos a un *governor* en la configuración del *Kernel* personalizándolos para cada procesador.

Fig. 2: Esquema de zonas térmicas

B. Gestión de Frecuencias en Linux

El *governor* de frecuencias es un sistema que se encarga de elegir las frecuencias de trabajo del procesador. La elección se realiza de acuerdo a distintos parámetros, en general se emplean el tamaño de las colas de procesos, y siempre eligiendo entre las frecuencias que se encuentran disponibles, y que suele modificar el *governor* de temperatura.

Los principales *governors* de frecuencias son:

- **Ondemand** es el que viene por defecto en la mayoría de sistemas, elige la frecuencia en base a la carga de trabajo del procesador. La carga del procesador se calcula periódicamente revisando en las colas de trabajo del *Kernel* la cantidad de tareas por realizar. A esta carga de trabajo le aplica una función que la mapea con las frecuencias disponibles para seleccionar. Las frecuencias que tiene disponible para seleccionar son limitadas por el *governor* de temperatura.
- **Performance** elige siempre la frecuencia más alta disponible para mejorar el rendimiento.
- **Userspace** no es un *governor* como tal, sino un sistema que permite al usuario elegir la frecuencia del procesador.
- **Powersave** mantiene la mínima frecuencia disponible.
- **Intelligent Power Allocator** este es el *governor* más parecido a nuestro trabajo y se describe en detalle en la siguiente sección.

C. Intelligent Power Allocator

Actualmente ya existe una aproximación que utiliza un controlador PID para regular la temperatura, llamado Intelligent Power Allocator [2]. La principal limitación de este controlador es que es un *governor* de temperatura y no regula directamente la frecuencia, sino que simplemente limita la frecuencia máxima que se puede seleccionar. La decisión final de la frecuencia de trabajo es llevada a cabo por el *governor* de frecuencias, por lo que este control, solo sirve para proteger el procesador de altas temperaturas. Nuestra propuesta busca actuar directamente sobre la frecuencia sin dejar de controlar la temperatura, para poder obtener un mayor control sobre las decisiones que se tomen.

III. ESTRATEGIA DE CONTROL

A. Identificación

El primer paso a la hora de crear cualquier tipo de control sobre un sistema es entender cómo se comporta. Por ello, la primera tarea de cara a proponer una estrategia de control ha sido obtener un modelo matemático del comportamiento de la temperatura en función de la frecuencia. Puesto que no podemos modelar el comportamiento térmico del procesador basándonos en las características de los materiales, debido a que no los conocemos y es una tarea muy compleja, en este trabajo se ha propuesto realizar un modelo empírico del sistema obtenido a través de la ejecución de experimentos.

Fig. 3: Función de transferencia

Este modelo empírico se ha obtenido en forma de función de transferencia, que describe como se comporta la temperatura en base a la frecuencia, Figura 3. La función que se ha usado se trata de un primer orden con un retraso, dado que se sabe que los sistemas que intercambian calor se pueden modelar con este tipo de funciones [4]. Es importante notar que utilizando esta función, estamos considerando que el modelo de comportamiento de nuestro sistema es lineal. Además, este modelo no tiene en cuenta la presencia de perturbaciones externas, como puede ser la temperatura exterior. Dadas estas limitaciones, la función de transferencia es

$$G(s) = \frac{k_p}{1 + T_{p1}s} e^{-T_d s}. \quad (1)$$

Esta describe el comportamiento en base al parámetro k_p , el cual relaciona la entrada con la salida en régimen permanente. En nuestro caso indica el valor final de la temperatura que se alcanza para cada frecuencia si la mantenemos constante. El parámetro T_{p1} indica la velocidad a la que se alcanza esa temperatura y T_d describe el retraso que existe entre que se aplica la acción hasta que la salida cambia. Por último, s es una variable compleja que se obtiene al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial equivalente. Esta transformación es habitual en el ámbito de la ingeniería de sistemas y tiene como objetivo simplificar el procedimiento de ajuste del controlador, transformando las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas.

Por tanto, el problema de modelado del sistema se puede resumir en encontrar los valores adecuados de k_p , T_{p1} y T_d .

B. Estrategia de gestión de calor

Para controlar la temperatura del procesador hemos basado nuestra propuesta en la creación de un control PID. Un control PID [5] es un mecanismo de control de lazo cerrado, esto quiere decir que la salida del sistema se retroalimenta a la entrada, utilizando el error con respecto al valor deseado de la temperatura para el cálculo de la frecuencia adecuada. En la Figura 4 podemos ver como queda situado el controlador PID junto a la función de transferencia. El control PID aplica tres acciones distintas:

- *Acción Proporcional*, para controlar la dinámica del sistema.
- *Acción Integral*, utilizada principalmente para eliminar errores en el régimen permanente y la influencia de perturbaciones.
- *Acción Derivativa*, cuyo objetivo suele ser mejorar el régimen transitorio.

La función que describe un PID, en función de s , es

$$PID(s) = \frac{K(T_i s + 1)(T_d s + 1)}{T_i s(\alpha T_d s + 1)} \quad (2)$$

donde $K > 0$ es la acción proporcional, $T_i \geq 0$ es la constante de tiempo asociada a la acción integral, $T_d \geq 0$ la constante de tiempo de la acción derivativa y $0 < \alpha < 1$ un parámetro de filtrado necesario para mitigar limitaciones físicas de la parte derivativa [5]. Estos son los valores que debemos ajustar para conseguir un control adecuado.

Mediante la implementación de este diagrama (Figura 4) en la herramienta *Simulink* de *Matlab* y los parámetros del modelo de la sección anterior hemos realizado diferentes pruebas para encontrar unos valores adecuados del controlador.

Fig. 4: Diagrama de un controlador PID

Es importante notar que este control no lo podemos aplicar directamente en un algoritmo en un computador, debido a que se trata de un control diseñado para un proceso continuo. Es por ello que se ha debido discretizar, tomando muestras periódicas y aplicando el control en una tarea del sistema. Llamando $u(k)$ a la acción calculada por el PID en la iteración k , la fórmula del PID queda

$$u(k) = -Eu(k-1) - Fu(k-2) + Ae(k) + Be(k-1) + Ce(k-2), \quad (3)$$

donde $e(k)$ representa el error, temperatura deseada menos temperatura real del procesador, en la misma iteración y las variables, A, \dots, E se obtienen discretizando la ecuación 2 con el periodo de muestreo elegido.

El último paso del algoritmo de control consiste en discretizar la acción calculada, $u(k)$, aproximándola por el valor de la frecuencia del procesador más cercano posible.

IV. IMPLEMENTACIÓN DEL GOVERNOR

Con el control ya establecido se ha implementado en espacio de *Kernel*. Esto tiene varias ventajas, por un lado, las empresas podrían establecer mediante configuración de cada procesador los parámetros necesarios para el control. De esta manera, la configuración quedaría registrada en los repositorios oficiales y cualquier persona podría descargarlos y utilizarlos de acuerdo al procesador. Además, que el control se encuentre embebido dentro del *Kernel* facilita que el usuario final no deba preocuparse de programas extras.

Por otro lado, que el control se encuentre dentro del *Kernel* beneficia su codificación y mantenimiento. Dentro del *Kernel* se puede acceder a toda la información disponible de manera muy rápida como

puede ser la toma de los datos de temperatura. Y, el ajuste de la periodicidad esta mucho más controlado, por lo que el rendimiento puede mejorar.

Así pues, a la hora de implementar el control se ha realizado un módulo del *Kernel* que implementa un *governor* de frecuencia. Este módulo se encarga de inicializar los datos necesarios, los ficheros del sistema virtual de ficheros para permitir la modificación, y la periodicidad. Que el control se realice periódicamente dentro de un tiempo específico es uno de los puntos críticos, debido a que si no se realiza adecuadamente, el control no realiza correctamente su trabajo. Para ello, se han usado las colas de trabajo del *Kernel* en las cuales se registra una tarea y se especifica cuando debe llamarse.

V. ENTORNO DE EVALUACIÓN

A. Benchmark

A la hora de realizar tanto pruebas de rendimiento como de control, hemos necesitado establecer una carga de trabajo estable para simplificar el desarrollo del control. Introducir la variable de carga de trabajo en un control añade una complejidad más allá de los límites de este trabajo.

Nosotros pretendemos simular el comportamiento en un centro de datos en los cuales la carga es siempre muy alta. En nuestro caso, se va a tratar de multiplicación de matrices, las cuales se usan en muchas aplicaciones entre las que se incluye *Deep Learning*.

Para la creación del programa hemos aprovechado una biblioteca matemática propia del fabricante del procesador utilizado en todas nuestras pruebas, llamada *Snapdragon Math Libraries*[6]. Esta biblioteca nos permite realizar operaciones de álgebra lineal de manera muy eficiente sobre plataformas Qualcomm, entre las que se incluye la multiplicación de matrices. Esta multiplicación se ha realizado con números en coma flotante, dado que este tipo de operaciones son las más exigentes con los procesadores.

En concreto la aplicación crea dos matrices aleatorias de $8192 * 8192$ y las multiplica sucesivamente [7] dentro de un bucle con 10 iteraciones. Este tamaño de matriz se ha escogido para que en cada iteración se deje suficiente tiempo para calentar el procesador y llegar a régimen permanente. A su vez, gracias al uso de la biblioteca matemática estas multiplicaciones se realizan de manera simultánea en varios cores.

B. Placa

Para la realización del trabajo se ha utilizado la plataforma de desarrollo *IFC6410* de la empresa *Inforce*, la cual es un ordenador de placa reducida o, como se conoce a estos dispositivos, *Single Board Computer* o *SBC*. Cuenta entre otras cosas con un procesador *Qualcomm Snapdragon 600* con cuatro núcleos krait 300 hasta 1,7 GHz de frecuencia de reloj. Este procesador viene sin disipador interno, por lo que tan solo cuenta con la disipación que aporta el empaquetado tal y como se aprecia en la Figura 5.

Fig. 5: Imagen de la plataforma

En el apartado de software, sobre la placa se está ejecutando *Debian 8.3* junto a una versión realizada por la organización *Linaro* de la versión del *Kernel* 4.4 de *Linux*.

VI. RESULTADOS

A. Prueba de parámetros

En primer lugar hemos realizado un ajuste empírico de parámetros del *governor*, para buscar cuáles son los que mejor se comportan con nuestra placa. De estas pruebas solo hemos realizamos una por cada configuración, ya que se ha observado que múltiples ejecuciones obtienen los mismos resultados. Para las pruebas, sabíamos por simulaciones previas que los mejores valores eran, para la acción proporcional 100.000 y 75.000, y para la acción integral 90 y 180.

Fig. 6: Comparación 80-85°C K=75k Ti=90

Fig. 7: Comparación 80-85°C K=75k Ti=90

Se ha empezado probando con una acción proporcional de 75.000 y una acción integral de 90, con diferentes temperaturas objetivo, 80 y 85°C. Para 80°C,

se puede observar en la Figura 6 que la temperatura alcanza el objetivo deseado y se mantiene constante, mientras que para 85°C pese a que se alcanza la temperatura hay mucha variación. Sin embargo, si nos fijamos en los resultados de rendimiento, figura 7, vemos como a 85°C es cuando se obtienen los mejores resultados.

Dado que incrementando la temperatura sabemos que podemos obtener un mejor rendimiento hemos intentado mejorar el comportamiento con una mayor temperatura de 85°C con una acción proporcional de 100.000 y variando el componente integral entre 90 y 180. Viendo las temperaturas registradas en la Figura 8 podemos observar que el comportamiento es mucho más estable con una T_i de 180. Si nos fijamos en los rendimientos en la Figura 9, podemos observar que, aunque $T_i = 90$ produce un mejor rendimiento al inicio, el comportamiento a largo plazo de T_i de 180 es mejor.

Fig. 8: Comparación $T_i=90$ y 180

Fig. 9: Comparación $T_i=90$ y 180

B. Comparación Rendimiento

Ahora vamos a pasar a comparar el rendimiento respecto al *governor* por defecto *ondemand*. A la hora de comparar ambos *governors*, hemos realizado tests intercalados unos detrás de otro. Dejando que la placa se enfríe apagada e iniciando los tests nada más arrancarla, para que la carga y la temperatura no influyan. De este modo, dado que la temperatura exterior influye en los resultados, las pruebas son más justas.

Primero hemos comprobado el rendimiento de varias ejecuciones de nuestro *governor* con $K = 100,000$ y $T_i = 180$, dado que hemos visto que son los valores que hacen que se mantenga mejor la temperatura. En la Figura 10 tenemos el mejor resultado,

Fig. 10: Resultado ejecución $K=100k$ $T_i=180$

el peor y la media de las 10 iteraciones de cada ejecución. Podemos observar como, tanto la primera como la segunda iteración son las más rápidas debido a que el procesador está frío y se empieza a calentar, luego, por la acción del PID el rendimiento baja al aproximarse a la temperatura para volver a incrementarse cuando la temperatura se estabiliza.

Tras ejecutar varios test con el *governor* por defecto lo podemos comparar con los resultados que tenemos. En la Figura 11 tenemos en las barras de la izquierda los resultados de nuestro *governor* y en las de la derecha el de serie. Podemos observar que cuando el *governor* se acerca a la temperatura objetivo en las iteraciones 2, 3 y 4 disminuye el rendimiento. Esto puede deberse a que, como la temperatura sube muy rápido, la acción se disminuye para no sobrepasar la temperatura objetivo, una vez estabilizada el PID incrementa la acción. Sin embargo, en el resto de la ejecución nuestro *governor* tiene un rendimiento ligeramente superior. Esto es debido a que el *governor* por defecto cambia muy rápido entre la mayor frecuencia y la menor de todas, mientras que el nuestro se mantiene en una frecuencia más constante, como se muestra en la Figura 12. Recordemos que los cambios de frecuencia tienen un coste de tiempo en el que el procesador no puede hacer nada.

Para analizar esta variación en más detalle, se ha calculado el coeficiente de variación de la distribución de frecuencias de los 2 *governors*. El coeficiente de variación se calcula con la fórmula,

$$Cv = \frac{\sigma}{|\bar{x}|} \quad (4)$$

donde σ es la desviación típica y $|\bar{x}|$ la media. Este coeficiente permite describir cuán grande es la variación de los datos. En la Tabla I se muestran los valores calculados para nuestra solución y el *governor* por defecto. Podemos observar como la variación en nuestra solución es mucho menor que en la solución actual. Esto se debe a la gran diferencia entre los valores y que, mientras que la solución actual realiza hasta 610 cambios de frecuencia la nuestra 243, 2,5 veces menos cambios.

Otro dato que llama la atención en la Figura 11

VII. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado un modelo formal que permite controlar la temperatura en un procesador mediante el ajuste de la frecuencia con cargas altas y constantes de trabajo. Para poder realizar este modelado se ha implementado un *benchmark* que permite regular la carga de trabajo tanto en tiempo, como número de *cores*. Este *benchmark* pretende simular el comportamiento de posibles cargas de trabajo de un centro de datos, la multiplicación de matrices, ampliamente usadas en muchas aplicaciones como *Deep Learning*.

En base al modelo hemos realizado una propuesta de control PID especialmente diseñada para poder ejecutarse dentro de un sistema operativo. Este control permite mantener, bajo una carga constante, una misma temperatura. Para el control se tiene en cuenta la temperatura de funcionamiento y se realizan cambios en la frecuencia.

Se han realizado 2 implementaciones del controlador. Por un lado, en espacio del *Kernel* de *Linux*. Por otro, en espacio de usuario para permitir realizar pruebas y pequeños ajustes. Esta implementación se vale del *Governor Userspace* para poder modificar la frecuencia. En espacio de *Kernel* el control funciona mejor, debido a la rápida disponibilidad de los datos y las acciones, además de poder cumplir con mayor exactitud los plazos de control. Como añadido se ha hecho que los parámetros de control estén disponibles mediante *sysfs* al espacio de usuario. De este modo, tanto fabricantes como usuarios pueden elegir la temperatura de funcionamiento de sus procesadores previniendo problemas de sobrecalentamiento, y modificar el comportamiento del controlador.

Los resultados muestran que el control funciona correctamente manteniendo la temperatura designada con un rendimiento constante. También se han analizado las diferencias con el *governor* por defecto, *ondemand*. Se ha podido comprobar que nuestro control es capaz de mantener una temperatura menos peligrosa sin afectar al rendimiento, o incluso mejorándolo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se ha financiado gracias a los proyectos TIN2016-76635-C2-1-R (AEI/FEDER, UE) y Consolider NoE TIN2014-52608-REDC (Gobierno de España), gaZ: T48 grupo de investigación (Gobierno de Aragón).

REFERENCIAS

- [1] Ed Grochowski y Murali Annavam, *Energy per Instruction Trends in Intel® Microprocessors*, <https://www3.intel.com/pressroom/kits/core2duo/pdf/epi-trends-final2.pdf>, [Online; accedido 15-Junio-2017].
- [2] Xin Wang, *Intelligent Power Allocator*, http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.dto0052a/DT00052A_intelligent_power_allocation_white_paper.pdf, [Online; accedido 6-Junio-2017].
- [3] Jonghwa, *Thermal management using 'Generic Thermal FW'*, http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/lcjpcojp13_jonghwa.pdf, [Online; accedido 16-Junio-2017].

Fig. 11: Comparación PID con $K=100k$ $T_i=180$ y *governor* por ondemand

Fig. 12: Comparación frecuencias governor

son las variaciones de rendimiento que se producen en nuestro *governor*, la diferencia entre el peor resultado obtenido y el mejor es más grande que en el *governor* por defecto, *Ondemand*. Para analizar más en detalle este efecto, se ha realizado la comparación de los percentiles de rendimiento. En la Tabla II podemos ver como, el *governor* propio obtiene mejor rendimiento en la mayoría de casos (percentiles 100 %, 75 % y 50 %). Es decir, en un 50 % de las iteraciones obtiene un valor mayor de *MFLOPS*, aunque tiene algunas iteraciones con menor rendimiento.

TABLA I: Comparación Coeficiente de Variación

	PID	Ondemand
CV_{todos}	0.189	0.342

TABLA II: Comparación percentiles de rendimiento

Percentil	PID	Ondemand
100 %	6.48	6.43
75 %	5.08	4.91
50 %	4.69	4.66
25 %	4.43	4.50
0 %	4.06	4.17

- [4] Estimating Transfer Function Models for a Heat Exchanger, https://www.mathworks.com/examples/sysid/mw/ident_featured-ex61706059-estimating-transfer-function-models-for-a-heat-exchanger, [Online; accedido 6-Junio-2017].
- [5] Franklin, Gene F. and Powell, David J. and Emami-Naeini, Abbas, Feedback Control of Dynamic Systems, Prentice Hall PTR, 2001.
- [6] Snapdragon Math Libraries, <https://developer.qualcomm.com/software/snapdragon-math-libraries>, [Online; accedido 6-Junio-2017].
- [7] Programa Benchmark, <https://github.com/Pablolo12/governor-tfg/blob/master/benchmark/main.c>
- [8] Programa cálculo función de transferencia, https://github.com/Pablolo12/governor-tfg/blob/master/Matlab_files/transferencia.m
- [9] Estimating Transfer Function Models for a Heat Exchanger Example, <https://es.mathworks.com/help/ident/examples/estimating-transfer-function-models-for-a-heat-exchanger.html?prodcode=ID&language=en>